

<u>PLANO DE ENSINO/2023</u>	
NÍVEL: Ensino Médio	SÉRIE: 1 ^a
ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias	
COMPONENTE CURRICULAR: Sociedade, saúde e meio ambiente	
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h	CARGA HORÁRIA SEMESTRAL/ANUAL: 64h
PROFESSORES/AS: Valdir Lamim Guedes Junior	

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1. Conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
6. Trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
8. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
10. Responsabilidade e Cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

Competência Específica 1: Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

» Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões em situações cotidianas e processos produtivos que priorizem o uso racional dos recursos naturais.

» Avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde e ao ambiente, considerando sua composição, toxicidade e reatividade, como também o nível de exposição a eles, posicionando se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para o uso adequado desses materiais e produtos.

» Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo, na água, na atmosfera e nos seres vivos, e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

Competência Específica 2: Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

- Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

- Justificar a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.

- Identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos, aos quais as juventudes estão expostas, considerando as dimensões física, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.

Competência Específica 3: Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).

- Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, produção de armamentos, formas de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.

1. PLANEJAMENTO			
COMPONENTE CURRICULAR: SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE			
Conceito Estruturante/ Categoria	Objeto de Conhecimento	Habilidades	Conteúdos
Efeitos da Ação Humana na Natureza	<ul style="list-style-type: none"> - Mudanças climáticas; - Aquecimento global; - Aumento do efeito estufa; - Inversão térmica; - Geração de energia e seus impactos; - Fontes alternativas de energia; - Desenvolvimento sustentável; - A problemática do lixo; - Desmatamento x Produção de 	<p>Investigação Científica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. <p>Processos Criativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou 	<ul style="list-style-type: none"> - Mudanças climáticas; - Aquecimento global; - Aumento do efeito estufa; - Inversão térmica; - Geração de energia e seus impactos; - Fontes alternativas de energia; - Desenvolvimento sustentável; - A problemática do lixo;

	<p>alimentos;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Queimadas; - Impactos socioambientais causados pelas rodovias, hidrelétricas e outros empreendimentos; - Florestas e a produção de chuvas; - Manutenção da biodiversidade; - Regulação das temperaturas. 	<p>inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.</p> <p>Mediação e Intervenção Sociocultural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. - Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desmatamento x Produção de alimentos; - Queimadas; - Impactos socioambientais causados pelas rodovias, hidrelétricas e outros empreendimentos; - Florestas e a produção de chuvas; - Manutenção da biodiversidade; - Regulação das temperaturas
Saúde e Meio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Saneamento básico; - Desequilíbrios ambientais; - Doenças infecciosas e parasitárias; - Sustentabilidade e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável); - Riscos da utilização inadequada dos agrotóxicos; - Poluentes atmosféricos e sonoros; - Metais tóxicos. 	<p>Investigação Científica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. <p>Processos Criativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em prática. <p>Mediação e Intervenção Sociocultural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões 	<ul style="list-style-type: none"> - Desequilíbrios ambientais; - Sustentabilidade e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável); - Riscos da utilização inadequada dos agrotóxicos;

		<p>conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.</p> <p>- Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.</p>	
--	--	---	--

2. METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

A metodologia adotada enfatiza a exposição oral dialogada para apresentar conteúdo, promovendo interatividade e participação ativa. Além disso, atividades em grupo incentivam a colaboração e diversidade de perspectivas, enquanto atividades individuais fomentam autonomia e autoavaliação. O destaque é dado à integração entre contextos global e local, tornando o aprendizado mais relevante. Essa abordagem abrangente visa não apenas à transmissão de conhecimento, mas também ao desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e críticas, preparando os alunos para desafios práticos e globais.

3. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A metodologia de ensino-aprendizagem adotada integra diferentes estratégias de avaliação para proporcionar uma abordagem abrangente. Além da avaliação escrita, que visa medir o domínio conceitual, são incorporados trabalhos individuais e em grupo. Os trabalhos individuais proporcionam aos alunos a oportunidade de aprofundar sua compreensão de forma autônoma, enquanto os trabalhos em grupo promovem colaboração, comunicação e habilidades interpessoais. Dessa maneira, a combinação dessas práticas avaliativas busca não apenas mensurar o conhecimento adquirido, mas também desenvolver competências essenciais, preparando os estudantes de maneira mais holística para os desafios acadêmicos e profissionais.

4. BIBLIOGRAFIA

- ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. **O que é Justiça Ambiental?** Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
- CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **A invenção do sujeito ecológico:** narrativas e trajetórias da educação ambiental no Brasil. 3 ed. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2008.
- DIAS, Reinaldo. **Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade** .2. ed. São Paulo: Atlas,2004.
- JACOBI, Pedro Roberto; GRANDISOLI, Edson; COUTINHO, Sônia Maria Viggiani.; MAIA, Roberta de Assis; TOLEDO, Renata Ferraz. (Org.). **Temas atuais em Mudanças Climáticas para os Ensinos Fundamental e Médio.** São Paulo: IEE–USP, 2015.
- LAMIM-GUEDES, Valdir. Consciência negra, justiça ambiental e sustentabilidade. **Sustentabilidade em Debate**, v. 3, p. 223-238, 2012.
- SACHS, Ignacy. **Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável.** Rio de Janeiro: Garamond, 2002.
- SANTA CATARINA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. **Currículo base do ensino médio do território catarinense/**Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação – Florianópolis: Secretaria de Estado da Educação, 2020.
- SANTA CATARINA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. **Proposta Curricular de Santa Catarina educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio:** formação docente para a educação infantil e séries iniciais. Florianópolis: COGEN, 1998.